

1 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748181>

2
3 **ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA UMIDADE E DA DENSIDADE DO SOLO SOB**
4 **DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NA AMAZÔNIA**

5
6 *Yasmin Silva Cardoso^a, Maria Claudia Ribeiro da Costa^a, Maiana Patricia Sousa De Brito^a,*
7 *Marcos Deoytsu Lima Kaiano^a, Paula Danielle Silva^a, Gleidson Marques Pereira^b*

8
9 *^aUniversidade do Estado do Pará, Graduanda(a) em Engenharia Ambiental e Sanitária,*
10 *Castanhal, Pará.*

11 *^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Castanhal, Pará,*
12 *gleidson.pereira@uepa.br*

13
14 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

15
16 **RESUMO**

17 As propriedades físicas do solo constituem indicadores fundamentais para compreender a sua
18 qualidade e capacidade produtiva. Este estudo teve como objetivo avaliar a variabilidade da
19 umidade e da densidade do solo sob diferentes coberturas vegetais no Assentamento 17 de
20 Abril, localizado em Eldorado dos Carajás, PA. Foram analisados cinco sistemas de uso:
21 cultivo de mandioca (CM), cultivo de açaí (CA), sistema agroflorestal (SAF's), reserva legal
22 (RL) e pastagem (PT). As amostras foram coletadas em duas profundidades (0–5 cm e 5–10
23 cm), e os dados submetidos a análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os
24 resultados evidenciaram diferenças significativas entre os tratamentos. O cultivo de mandioca
25 e a pastagem apresentaram maiores temperaturas (31,99 °C e 31,50 °C, respectivamente) e
26 menores teores de umidade (9,79% e 10,97%), indicando maior exposição à radiação solar e
27 menor capacidade de retenção hídrica. Em contraste, a reserva legal apresentou menor
28 temperatura (27,27 °C) e maior teor de umidade (31,41%), confirmando o papel da cobertura
29 florestal na regulação microclimática do solo. A densidade do solo variou de 1,28 a 1,65 g
30 cm⁻³, sendo os maiores valores registrados em áreas de pastagem, especialmente na camada de
31 5–10 cm, devido ao pisoteio animal e à intensificação do uso. Já a reserva legal e o sistema
32 agroflorestal apresentaram menores valores, refletindo maior aporte de matéria orgânica e
33 atividade biológica. Conclui-se que a manutenção da vegetação nativa e a adoção de sistemas
34 agroflorestais são estratégias eficazes para a conservação da qualidade física do solo e para a
35 sustentabilidade da produção agrícola em áreas de assentamento na Amazônia.

36 **Palavras-chave:** Física do solo, Qualidade do Solo, Assentamento rural, Solos Tropicais

37
38
39 **1. INTRODUÇÃO**

40 As propriedades físicas do solo constituem atributos fundamentais para compreender sua
41 estrutura, funcionamento e potencial de uso agrícola e ambiental. Esses parâmetros permitem
42 avaliar a interação do solo com a água, o ar e as raízes das plantas, sendo essenciais para
43 subsidiar práticas de manejo sustentável. Segundo Reichardt e Timm (2022), o solo deve ser
44 compreendido como um sistema dinâmico, no qual as propriedades físicas, químicas e
45 biológicas interagem de forma integrada, definindo sua capacidade produtiva e sua função

46 ecológica. Dessa forma, a análise da variabilidade espacial e temporal de parâmetros físicos
47 do solo representa uma ferramenta indispensável para compreender os processos que
48 condicionam a qualidade e a conservação dos ecossistemas terrestres (Diniz et al., 2021).

49 Entre os atributos físicos, a densidade do solo merece destaque, pois está diretamente
50 relacionada à porosidade, ao grau de compactação e à capacidade de armazenamento de água
51 e ar. Valores elevados de densidade indicam maior compactação, o que limita o crescimento
52 radicular, reduz a infiltração de água e dificulta as trocas gasosas entre solo e atmosfera (Da
53 Silva et al., 2023).

54 Outro atributo físico de grande relevância é a umidade do solo, a qual exerce papel
55 determinante nos processos de transporte de água e nutrientes, na dinâmica de gases e no
56 desenvolvimento radicular. A umidade apresenta alta variabilidade espacial e temporal,
57 influenciada por fatores como textura, estrutura, cobertura vegetal e manejo do solo. Essa
58 variabilidade pode gerar incertezas no planejamento agrícola, especialmente no que se refere
59 ao manejo da irrigação e ao monitoramento da disponibilidade hídrica para as plantas
60 (Obidike-Ugwu et al., 2023).

61 Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade da
62 umidade e da densidade do solo sob diferentes coberturas vegetais no Assentamento 17 de
63 Abril, localizado no município de Eldorado dos Carajás, PA. A investigação buscou
64 compreender como as distintas formas de cobertura influenciam a dinâmica física do solo,
65 oferecendo subsídios técnicos e científicos para o aprimoramento das práticas de manejo
66 agrícola e conservação ambiental em áreas de uso intensivo na Amazônia.

67

68 2. MATERIAL E MÉTODOS

69 2.1. Área de estudo

70 A área de estudo localiza-se no município de Eldorado dos Carajás que se situa na
71 Região Sudeste do Estado do Pará, Mesorregião Sudeste Paraense e Microrregião Parauapebas
72 (Figura 1). Em relação à divisão político-administrativa limita-se ao Norte com o município
73 de Marabá, a Leste com São Geraldo do Araguaia e Piçarra, ao Sul com Piçarra e a Oeste com
74 Curionópolis. De acordo com o IBGE (2010), a população do município é de 31.432
75 habitantes.

76 **Figura 1.** Localização dos cinco pontos de coleta, no Assentamento 17 de Abril em Eldorado dos
77 Carajás, Pará.

78
79

80 Em um período de três meses, compreendidos entre agosto e outubro do ano de 2024,
81 foram realizadas todas as etapas do trabalho, no Projeto de Assentamento (PA) 17 de Abril,
82 Eldorado dos Carajás. Conforme De'Carli (2020), nesta área, cerca de 690 famílias estão
83 assentadas em lotes de 25 hectares. O PA 17 de Abril é uma das maiores áreas da reforma
84 agrária sobre a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Brasil,
85 com cerca de 12.000 hectares, cadastrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
86 Agrária (INCRA).

87

88 **2.2. Coleta das amostras de solo**

89 Os ambientes analisados nesse estudo consistiram em cinco áreas, quatro sob diferentes
90 tipos de uso e manejo e uma área de referência sem alteração antrópica. A coleta para
91 determinação da densidade do solo foi realizada com amostras indeformadas (torrões) com
92 aproximadamente 66 cm³ para determinação do anel volumétrico, conforme Embrapa (2017),
93 seguido da umidade e temperatura (Medidor Digital LCD do solo tipo agulha).

94 A primeira área de estudo, tratamentos, é um sistema agroflorestal (SAF's), composto
95 castanha-do-Pará (*Bertholletia excelsa*), paricá (*Shizolobium amazonicum*), cacau (*Theobroma*
96 *cacao*) e açaí (*Euterpe oleracea*). As castanheiras presentes resilientes de uma área de
97 incidência natural da espécie, paricá presente na área plantado há dez anos. O cacau plantado
98 seis anos e o açaí plantado há oito anos. A outra área estudada foi um cultivo de açaí (CA) de
99 oito anos, atualmente muito comum no assentamento 17 de Abril, devido ser um fruto com
100 poder de comercialização na região. Seguido do cultivo de mandioca (CM), base alimentar
101 dos assentados, com um ano de plantado, preparo da área com o roçado (corte – derruba –
102 queima). Uma pastagem (PT), de aproximadamente 15 anos de Braquiário (*Brachiaria*
103 *brizantha*) com uma área de 2,25 ha. A última área de estudo, como uma testemunha de
104 avaliação nas demais áreas do presente estudo, uma reserva legal (RL) resultante do processo
105 natural de regeneração da vegetação, de uma área que antes foi destinada temporariamente a
106 pequenas explorações de madeira quando presentes, contudo, já observado a diversidade
107 biológica com espécies pioneiras como cipós, ingás, taquaras dentre outras.

108

109 2.3 Análise estatística

110 Os resultados das análises de densidade, temperatura e umidade foram submetidos ao
111 teste de normalidade de Shapiro-Wilk ($p > 0,05$). Atendidos a esse pressuposto foi realizada
112 uma análise de variância (ANOVA) e em caso de diferença significativa ($p < 0,05$) as médias
113 foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. As análises estatísticas
114 e elaboração das figuras foram feitas utilizando o programa Minitab versão 15.

115

116 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

117 A tabela 1, apresenta os comportamentos da umidade do solo para a camada de 0-5 cm
118 de cada tratamento analisado. De acordo com Mello et al. (2007), esses gráficos são
119 importantes para subsidiar as previsões para o deflúvio e vazão de pico, mediante os cenários
120 de ocupação da microbacia, uma vez que, fundamentalmente, a alteração das proporções da
121 cobertura vegetal influenciará nas condições de umidade do solo e na interceptação pelo

122 dossel. Verificaram-se diferenças consideráveis de umidade de solo, mostrando que o solo sob
123 plantio de eucalipto é quase sempre mais úmido que o solo dos demais sítios.

124 Os resultados mostram diferenças significativas de temperatura do solo em função das
125 diferentes coberturas vegetais (Tabela 1). O cultivo de mandioca (CM) e a pastagem (PT)
126 apresentaram as maiores médias de temperatura, 31,99 °C e 31,50 °C respectivamente,
127 diferindo estatisticamente das demais coberturas. Essa elevação está relacionada à menor
128 proteção do solo contra a radiação solar direta, característica comum em áreas de monocultivo
129 e pastagens degradadas, onde a cobertura vegetal é mais esparsa (Silva et al., 2014; Oliveira et
130 al., 2019).

131 Em contraste, a reserva legal (RL) apresentou a menor temperatura (27,27 °C), seguida
132 do sistema agroflorestal (28,80 °C) e do cultivo de açaí (28,53 °C). Esse comportamento
133 reforça o papel da cobertura florestal densa em atenuar variações microclimáticas no solo,
134 promovendo maior sombreamento e menor perda de umidade por evaporação (Costa et al.,
135 2018; Lal, 2015).

136

137 **Tabela 1.** Médias de temperatura e umidade do solo em função de diferentes tipos cobertura do solo.

Tratamentos	Temperatura (°C)	Umidade (%)
CM	31,99 a	9,79 b
CA	28,53 bc	18,10 a
SAF's	28,80 b	21,61 a
RL	27,27 c	31,41 a
PT	31,50 a	10,97 b

138 Nota. Tratamentos: CM – cultivo de mandioca; CA – cultivo de açaí; SAF's – sistema agroflorestal;
139 RL – reserva leal; PT – pastagem. Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre
140 si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

141

142 A análise conjunta dos atributos reforça a interdependência entre cobertura vegetal,
143 temperatura e umidade do solo. Áreas com cobertura mais densa (RL, SAF e CA) atuam como
144 reguladores microclimáticos, proporcionando temperaturas mais amenas e maior capacidade
145 de retenção hídrica. Já as áreas de uso intensivo (CM e PT) apresentaram menor qualidade
146 física do solo, condição que favorece processos de degradação, como a compactação e a
147 erosão superficial (Da Silva et al., 2023).

148 Os valores de densidade do solo variaram de 1,28 a 1,65 g.cm⁻³ (Figura 2). Na camada
149 de (0-5 cm) os menores valores correspondem a testemunha RL, seguida pelo tratamento CM,
150 porém esses valores não diferiram estatisticamente entre si. O tratamento PT foi a que
151 apresentou o maior valor de densidade do solo (1,50 g.cm⁻³) nessa camada. Os resultados
152 mostram que a PT apresenta o maior valor de densidade do solo (1,65 g.cm⁻³), na camada de

153 5-10 cm. Nessa camada, a densidade do solo da área de pasto diferiu-se significativamente das
154 áreas de CA, CM e RL.

155 **Figura 2.** Os valores encontrados de densidade do solo (Ds) sob diferentes agroecossistemas em duas
156 profundidades no PA 17 de Abril.

157
158 Nota. As médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre os
159 tratamentos. Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, não diferem entre si na profundidade pelo
160 Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

161
162 De modo geral, os valores de Ds observados na camada superficial (0–5 cm) foram
163 inferiores aos encontrados na camada subsuperficial (5–10 cm), refletindo maior aporte de
164 matéria orgânica e atividade biológica na superfície. Esse padrão está em consonância com os
165 achados de Tanaka et al. (2024), que destacam a importância do acúmulo de resíduos
166 orgânicos e da presença de raízes superficiais na manutenção da porosidade.

167 Assim, a análise da densidade do solo confirma que os agroecossistemas mais diversos e
168 com maior cobertura vegetal (SAF's e RL) promovem melhores condições estruturais do solo,
169 em contraste com áreas sob cultivo convencional e pastagens, que tendem a apresentar
170 maiores riscos de compactação e degradação. Esses resultados corroboram a hipótese de que o
171 uso diversificado da terra, aliado à manutenção da cobertura florestal, é fundamental para a
172 sustentabilidade dos sistemas produtivos na Amazônia (Altieri & Nicholls, 2017).

173 174 4. CONCLUSÃO

175 Os resultados obtidos evidenciam que a cobertura vegetal exerce influência
176 determinante sobre os atributos físicos do solo, especialmente a temperatura, a umidade e a
177 densidade. Áreas sob cobertura florestal nativa (reserva legal) e sistemas agroflorestais
178 apresentaram melhores condições estruturais e hídricas, com temperaturas mais amenas, maior
179 retenção de umidade e menores valores de densidade, confirmando sua relevância para a
180 manutenção da qualidade física e funcionalidade do solo. Em contrapartida, áreas sob cultivo
181 convencional (mandioca e açaí) e pastagem apresentaram maiores valores de densidade e

182 temperaturas mais elevadas, associadas a menores teores de umidade, refletindo maior
183 vulnerabilidade à compactação e aos processos de degradação.

184 Dessa forma, reforça-se a importância de sistemas diversificados de uso da terra e do
185 manejo adequado da cobertura vegetal como estratégias fundamentais para a conservação do
186 solo e para a sustentabilidade dos agroecossistemas na Amazônia. Os achados deste estudo
187 oferecem subsídios técnicos e científicos que podem orientar práticas de manejo
188 conservacionista e apoiar políticas públicas voltadas à agricultura familiar em assentamentos
189 rurais.

190

191 **5. REFERÊNCIAS**

192 Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Urban agroecology: Principles and applications. In *The*
193 *Routledge handbook of urban ecology* (pp. 532-542).

194 [https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429506758-46/urban-agroecology-altieri-](https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429506758-46/urban-agroecology-altieri-nicholls)
195 [nicholls](https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429506758-46/urban-agroecology-altieri-nicholls).

196 Costa, M. C. de F. da.; Oliveira, G. B. da S.; Modro, A. F. H.; Morais, F. F. de.; Evaristo, A. de P.;
197 Souza, E. F. M. de. (2018) Agrobiodiversidade de sistemas agroflorestais com cafeeiro na Amazônia
198 ocidental. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v. 9, n. 2, p.

199 <https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2018.002.0008>

200 Da Silva, B. S. N., Pereira, G. M., do Carmo Rocha, M., Pinto, R. G., Miranda, T. G., dos Reis Pereira,
201 A., & dos Santos, S. F. (2023). Densidade do solo em diferentes agroecossistemas no sudeste paraense,
202 Amazônia oriental. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 21(12), 25260-25275.

203 <https://doi.org/10.55905/oelv21n12-098>

204 De Carli, C. (2020). Questão agrária no século XXI: os efeitos do agronegócio para as políticas de
205 reforma agrária no Brasil e em Portugal. *Amazônica-Revista de Antropologia*, 12(2), 693-723.

206 <http://dx.doi.org/10.18542/amazonica.v12i2.7359>

207 Diniz, A. P. M. de J., da Costa Aragão, M., El-Husny, J. C., Pereira, G. M., da Hungria, L. C., & da
208 Silva, B. S. N. (2021). Atributos químicos do solo sob sistema plantio direto como indicador de
209 sustentabilidade ambiental. *Brazilian Journal of Development*, 7(1), 3130-3152.

210 Lal, R. (2015). Restoring soil quality to mitigate soil degradation. *Sustainability*, 7(5), 5875-5895.

211 <https://doi.org/10.3390/su7055875>

212 Obidike-Ugwu, E. O., Ogunwole, J. O., & Eze, P. N. (2023). Derivation and validation of a
213 pedotransfer function for estimating the bulk density of tropical forest soils. *Modeling Earth Systems*
214 *and Environment* 9:801–809. <https://doi.org/10.1007/s40808-022-01531-2>

215 Tanaka, R.T., Weber, O.L.D.S., Torres, G.N, Miranda, J.G.D., & Couto, E.G. (2024). Agregação do
216 solo e carbono orgânico sob diferentes sistemas de manejo no cerrado mato-grossense. *Revista*
217 *Caatinga*, 38, e12508. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252025v3812508rc>

218